

Barrières à l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes migrantes dans l'Oriental du Maroc

Barriers to accessing sexual and reproductive health services for migrant women in the Eastern Morocco

BELOUALI Jihane

Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé Oujda
jihanebeloualijk@gmail.com

GUERROUJ Kamal

Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé Oujda
kamaledine.guerrouj@yahoo.fr

YACOUBI Abdelkader

Direction régionale du ministère de la santé et de la protection sociale de la région orientale
abdelkader.yacoubi@ump.ac.ma

RESUME

Les femmes migrantes rencontrent des barrières d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR). Les inégalités administratives, économiques, culturelles et linguistiques empêchent l'accès à l'information et accentuent ces barrières. Cette recherche analyse ces barrières du point de vue des migrantes à l'Oriental du Maroc.

Une étude analytique à approche quantitative a été utilisée pour administrer un questionnaire à 108 femmes migrantes à Oujda et Nador (de septembre à novembre 2024). Pour analyser les barrières d'accès, des tests du χ^2 (khi-deux) et modèles de régression logistique ont été employés à cette fin.

La méconnaissance de l'existence des services de SSR à l'Oriental et de leur gratuité, constitue une barrière à l'accès à ces services ($p < 0,001$). Le statut migratoire irrégulier réduit significativement la probabilité d'accès aux services de SSR. L'absence ou la faiblesse des revenus mensuels, constitue une barrière économique. Alors que la langue et la culture n'ont pas montré d'association significative avec l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive.

Cette recherche souligne la nécessité d'une révision systémique des services de SSR. Cette révision doit intégrer la prise en compte des barrières administratives et financières rencontrées par ces femmes, et prioriser le développement de stratégies d'information et de communication en matière de SSR et ses services.

Mots clés : Barrières d'accès, Femmes migrantes, Santé sexuelle et reproductive, Oriental marocain

ABSTRACT

Migrant women face barriers in accessing sexual and reproductive health (SRH) services. Administrative, economic, cultural, linguistic, and informational access inequalities exacerbate these barriers. This research analyzes these barriers from the perspective of migrant women in Eastern Morocco.

A quantitative analytical study was used to administer a questionnaire to 108 migrant women in Oujda and Nador (from September to November 2024). To analyze the barriers to access, χ^2 (chi-square) tests and logistic regression models were used for this purpose.

Lack of awareness of the existence and free provision of SRH services in Eastern Morocco, combined with a low level of education, constitutes a barrier to accessing these services ($p < 0,001$). Irregular migratory status significantly reduces the probability of accessing SRH services. The absence or low monthly income constitutes an economic barrier. While language and culture did not show a significant association with access to sexual and reproductive health services.

This research highlights the need for a systemic review of SRH services. This review must integrate the consideration of administrative and financial barriers encountered by these women and prioritize the development of information and communication strategies regarding SRH and its services.

Keywords: Access barriers, Migrant women, Sexual and reproductive health, Eastern Morocco.

1. INTRODUCTION

L'histoire de l'humanité est une histoire de migrations, pourtant, jamais auparavant les populations n'avaient connu une telle mobilité (Hoerder, 2022).

En 2020, 281 millions de personnes vivaient hors de leur pays d'origine, une migration en hausse, dont 50% des femmes et des filles, population particulièrement vulnérable (United Nations, 2021). D'ailleurs, depuis plusieurs décennies le phénomène de la migration fait partie intégrante de la vie marocaine et un sujet important de recherche académique (Gross-Wyrtzen, 2025). Oujda, ville se situant aux frontières de l'Algérie, représente un point d'arrivée principal pour les migrants transsahariens irréguliers au Maroc, d'où partent diverses trajectoires d'installation, de régularisation ou de retour au pays (Kaiyoorawongs, 2016). D'ailleurs, La plupart des migrants au Maroc sont arrivés depuis l'Algérie, après avoir traversé la Libye. Une fois à Oujda, ils contactent le HCR pour déposer leur demande d'asile, puis s'installent dans les forêts de Nador (Association Marocaine des Droits Humains Nador, 2022). Dans ce sens, l'AMDH de sa part considère Nador (Melilla) comme une voie migratoire, les conditions que vivent les femmes migrantes sont extrêmement difficiles ; celles-ci, devant l'interdiction et l'impossibilité de louer une maison, sont contraintes de vivre en forêts (Association Marocaine des Droits Humains Nador, 2023).

Dans ce contexte, les populations migrantes (réfugiés, demandeurs d'asile, en situation irrégulière) sont particulièrement vulnérables et souffrent de problèmes de santé sexuelle et reproductive (SSR), leurs droits et leur santé étant souvent négligés (Amroussia et al., 2022 ; Bassey, 2024). Des barrières significatives de nature économiques, administratives, culturelles et le manque des connaissances entravent l'accès aux services de SSR (Ether et al., 2025). Cet accès est significativement limité par une perte de revenus, une absence d'assurance - maladie, et un faible soutien social (Logie et al., 2024). Ces barrières sont peu documentées, de même que les moyens pour les surmonter (Davidson et al., 2024). Bien que le système de santé marocain promeuve l'égalité d'accès aux soins et l'approche de genre (Zahidi et al., 2022) et l'importance de la SSR ait été soulignée depuis 1994 (Glasier et al., 2006), il est primordial d'améliorer l'accès des migrantes à la SSR par la réduction des barrières et la promotion de la santé (Pérez-Sánchez et al., 2024).

Les chiffres annuels de 2023 fournis par la Direction Régionale de la Santé et de la Protection sociale de l'Oriental, avec seulement 178 femmes migrantes ayant bénéficié d'un suivi de grossesse, 157 d'une contraception et 25 d'un dépistage VIH, soulignent un besoin important d'amélioration de l'accès aux services de SSR pour cette population. Concernant les bases de données consultées, elles indiquent une prédominance des études sur l'accès des femmes migrantes aux services de SSR dans les zones urbaines majeures du Maroc (Rabat, Casablanca, Tanger), laissant un vide important concernant la région de l'oriental, pourtant confrontée à des enjeux migratoires significatifs en raison de sa position frontalière. Compte tenu de ces éléments, l'analyse des barrières d'accès des femmes migrantes aux services de SSR est d'une importance cruciale au niveau régional.

Cette étude vise à éclairer une question cruciale : Quelles sont les barrières socio-économiques, administratives, culturelles, linguistiques et informationnelles qui limitent l'accès des femmes migrantes aux services de santé sexuelle et reproductive dans la région de l'Oriental au Maroc ?

Théoriquement, cette recherche enrichit la compréhension des barrières d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes migrantes à la région orientale du Maroc.

Le reste de cette étude s'articule en cinq sections. La Section II synthétise la littérature existante sur le phénomène de la migration et son intersection avec la santé sexuelle et reproductive, en mettant un accent particulier sur les barrières d'accès aux services de SSR pour les femmes migrantes. La Section III détaille la méthodologie de recherche, y compris la conception de l'étude, la procédure d'échantillonnage, la collecte de données, et l'analyse statistique utilisant SPSS, incluant les analyses univariées et la régression logistique binaire. La Section IV présente les résultats sur les barrières d'accès aux services de SSR, en analysant leur lien avec les profils sociodémographiques, économiques, linguistiques, culturels et les niveaux de connaissance des femmes migrantes. La Section V s'intéresse à la discussion des résultats de la recherche. Enfin. La Section VI conclut par des recommandations basées sur les résultats, reconnaît les limites de l'étude et propose des pistes pour de futures recherches dans les contextes migratoires similaires.

2. Revue de littérature

2.1. Phénomène de la migration

Le Maroc en tant que pays de transit et d'accueil pour de nombreux migrants, se trouve au cœur des enjeux migratoires mondiaux, la diversité des profils migratoires présents sur son territoire, allant des étudiants aux demandeurs d'asile, en passant par les travailleurs migrants, rend la protection des droits de l'homme particulièrement complexe et nécessaire (Conseil national des droits de l'homme, 2013). En effet, L'Organisation internationale pour les migrations OIM estime que le Maroc a accueilli 102 000 migrants en 2021, dont la moitié sont des femmes, d'ailleurs, en 2020, le Maroc se plaçait le deuxième parmi les 20 premiers pays d'immigration en Afrique (Direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies, 2022). Néanmoins, la pression migratoire a suscité des politiques répressives et des accords bilatéraux avec l'union européenne, ces mesures ont réduit les arrivées en Europe, elles ont déplacé la pression sur le territoire marocain, engendrant des tensions sociales et drames humanitaires récurrents (Aghzere Oumayma et al., 2023). L'OIM souligne de sa part que malgré tous les efforts déployés par les autorités marocaines et les différents acteurs du secteur de la santé pour améliorer et garantir l'accès des migrants aux services de santé, de nombreux défis demeurent en termes de soins et de gestion de la santé en général et de leur prise en charge de santé mentale et santé sociale en particulier (MCAULIFFE Marie & TRIANDAFYLLIDOU Anna, 2021). De plus, les migrantes résidentes au Maroc, victimes de violences sexuelles recourent rarement aux services juridiques ou aux services de santé et de soutien social ; d'où une couverture contraceptive limitée, un faible accès aux soins prénatals, des taux plus élevés de violences basées sur le genre et une faible intervention des services de prévention et d'accompagnement (Acharai et al., 2023). Ceci met en cause les disparités dans l'accès à la santé sexuelle et reproductive des migrants au Maroc, les contraintes liées à l'harmonisation des services, au manque de ressources et à la qualité des prestations de base. Ces migrants, en raison de divers obstacles, retardent souvent la consultation, limitant ainsi leur accès aux soins (Marie-Claude HAINCE et al., 2021).

2.2. Accès des femmes migrantes aux services de SSR

L'accès aux soins est un concept relatif, qui dépend de l'identification des obstacles, des barrières et des seuils à franchir, en plus des attentes et des expériences des patients (Nguyen-Khac, 2017). D'ailleurs, les systèmes de santé ont été mis à rude épreuve par l'arrivée massive de réfugiés et de migrants : les obstacles structurels (législatifs, financiers), les barrières linguistiques et culturelles, fragilisent l'accès aux soins, notamment pour les populations les plus vulnérables comme les femmes (Chiarenza et al., 2019). Dans le même sens, l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive par les femmes migrantes est faible à cause d'un

certain nombre d'obstacles d'accès (Ha et al., 2023). Ces obstacles comprennent le manque d'informations des services de SSR, des défis culturels, le manque d'accès financier et les obstacles linguistiques entre patients et professionnels de la santé (Sawadogo et al., 2023). Une revue systématique a apporté comme résultats des barrières associées au contact avec les professionnels de santé, les éléments liés au système de santé, ainsi que les aspects socioculturels et l'expérience des migrantes (Davidson et al., 2022). Par exemple, une mauvaise communication entre les professionnels de santé et les patients accroît le risque de malentendus et d'erreurs diagnostiques, et les patients souffrant de problèmes de communication consultent moins fréquemment leur fournisseur de soins et sont moins fidèles aux médicaments et aux traitements recommandés (Gil-Salmerón et al., 2021). Ces femmes expriment surtout un manque d'attention et de bienveillance à leur égard car personne ne prend le temps nécessaire pour leur expliquer les différentes options et leur permettre de prendre une décision éclairée surtout sur leur méthode contraceptive (Gonin et al., 2023). Pourtant, les attentes des migrantes concernant l'accès aux services sont multiples, telles que la disponibilité des services, la couverture de l'accès à la santé, l'amélioration de la communication, la garantie de la continuité des soins et l'accroissement de la confiance envers les fournisseurs de services de santé (Rivillas-García et al., 2021). Malgré toutes ces difficultés, des solutions existent et peuvent être mises en œuvre pour améliorer l'accès aux soins des migrants (Hiam et al., 2019). Il est possible d'améliorer les performances en matière de santé sexuelle au sein des groupes de femmes migrantes (Inthavong & Pourmarzi, 2024).

2.3. Barrières d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive des femmes migrantes

a. Barrières à l'accès aux services de SSR liées aux connaissances pour les femmes migrantes

Il a été reconnu que le manque de connaissances est une barrière significative à l'accès aux services de SSR pour les femmes migrantes, demandeuses d'asile et réfugiées (Fakahany & El-Kak, 2024). Plusieurs études indiquent que la connaissance de la SSR, particulièrement en matière de contraception et d'IST, est limitée chez les personnes issues de différents milieux culturels et linguistiques (Lirios et al., 2024). Une autre étude a démontré que les jeunes migrants ont un manque de connaissances sur la santé reproductive et sexuelle (Tirado et al., 2022). En Australie, trois quarts des migrants ne connaissaient pas les services de santé sexuelle et reproductive locaux, ce qui a justifié le manque d'accès à ces services (Napier-Raman et al., 2024). Au Cambodge, Laos, Thaïlande et Vietnam, l'accès des migrants aux services de SSR est influencé par des facteurs personnels tels que la timidité, la peur et le manque de connaissances (Webber et al., 2012). De plus, une étude menée en quatre pays européens a indiqué que les migrants manifestent une nécessité d'éducation en santé sexuelle, ils désirent se familiariser avec les bases de l'anatomie et de la physiologie sexuelles, mais aussi de la santé reproductive et des comportements sexuels sans danger (Konstantinou et al., 2025). Ce manque de connaissances concernant les services de SSR représente un obstacle important que la résilience, l'adaptabilité et la créativité des migrants et des réfugiés parviennent à surmonter (Aibangbee et al., 2024).

b. Barrières économiques à l'accès aux services de SSR pour les femmes migrantes

Les jeunes migrants sont confrontés à des problématiques financières et juridiques significatives lors de leur processus d'installation ou de réinstallation dans un nouveau pays (Maheen et al., 2021). En Grèce, l'accès aux soins de santé pour les migrants est limité par des barrières financières (vom Dahl et al., 2024). Les migrants rencontrent souvent des difficultés financières pour accéder aux services de santé, notamment si un régime national d'assurance ne garantit pas des soins gratuits ou à moindre coût (Hodgins et al., 2025). A

Genève, Environ 50% des femmes migrantes ont classé les coûts comme le troisième obstacle principal à l'accès aux services reproductifs malgré la présence d'une couverture médicale (Schmidt et al., 2018). En Malaisie, les obstacles financiers peuvent empêcher les femmes migrantes d'utiliser la contraception, cette circonstance, associée aux normes culturelles, les met en danger pour des interruptions de grossesse risquées (Loganathan et al., 2020). En Afrique du Sud, la barrière principale identifiée était la pauvreté, dépourvus de papier, les migrants privilégient la survie financière au détriment de leur santé, ce qui affecte leurs habitudes sexuelles négligeant ainsi leurs besoins en santé reproductive et sexuelle et augmentant le danger du VIH/SIDA et de l'IST (Mukondwa & Gonah, 2016). A Ghana, l'imprévisibilité des dépenses personnelles, en particulier les frais médicaux désastreux, a non seulement entravé la possibilité pour les migrants d'accéder aux services de santé, mais a également incité certains d'émigrer pour régler leurs emprunts (Lattof, 2018).

c. Barrières administratives à l'accès aux services de SSR pour les femmes migrantes

A Canada, les femmes migrantes sont privées de services de SSR, ce qui les expose à des difficultés économiques, la discrimination et l'exclusion du système de santé (Goldenberg et al., 2023). Il a été constaté qu'en Chine orientale, 47 % des migrants signalaient une absence de cotisation pour l'assurance santé (Hesketh et al., 2008). En Thaïlande, Bien que les migrants soient soumis à un contrôle de nationalité, leur accès à l'assurance santé demeure restreint par les aspects semi-volontaires du dispositif, des retards administratifs et des pratiques discriminatoires observées au niveau de l'embauche (Kunpeuk et al., 2020). En Allemagne, les immigrants récemment arrivés, fréquemment dépourvus d'assurance maladie, ont un accès considérablement diminué aux services de santé (Müllerschön et al., 2019). En conclusion, le statut migratoire constitue un facteur significatif des inégalités raciales et ethniques en ce qui concerne la couverture médicale et l'accès aux services de santé (Ku & Matani, 2001).

d. Barrières culturelles à l'accès aux services de SSR pour les femmes migrantes

En Europe, l'accès des migrants aux services de SSR est entravé par plusieurs barrières, notamment les obstacles culturels et la stigmatisation liée aux problèmes de santé reproductive et sexuelle (Baroudi et al., 2023). Il a été démontré que les femmes réfugiées et migrantes ajustent leurs habitudes liées à la SSR en réponse à une multitude complexe d'éléments sociaux, culturels et religieux, cela comprend le déclin de leurs relations interpersonnelles et les préjugés sur la sexualité, ce qui affecte leur utilisation des services (Z. B. Mengesha et al., 2017). En Australie, les jeunes migrants se retrouvent confrontés à une difficulté d'adaptation en ce qui concerne le SSR et doivent faire face à des normes culturelles et religieuses inédites, parfois contraires à leurs propres habitudes (Dune et al., 2021). En revanche, l'immigration et la diversité apportée par les communautés migrantes ne peuvent être dissociées des sociétés actuelles (Alarcão et al., 2019). Sur le plan social, l'accès à la santé reproductive et sexuelle est influencé par les tabous qui l'entourent, l'insuffisance de formation des professionnels de santé et l'importance accordée à la formation culturelle autochtone (Z. Mengesha et al., 2018). En Espagne, les sage-femmes constatent que les immigrants, en particulier les femmes, utilisent de manière inadéquate les services de planification familiale, du fait des facteurs culturels et des disparités de genre (Otero-Garcia et al., 2013). En Barcelone, le manque de médiateurs interculturels et le déficit en formation des professionnels de santé en matière de compétences culturelles ont compliqué l'accès aux services de SSR pour les femmes migrantes (Lurgain et al., 2024). En conclusion, la faible utilisation de services de SSR par les femmes migrantes et réfugiées est due à des obstacles socioculturels qui entravent leur accès à l'information et aux soins de SSR (Metusela et al., 2017).

e. Barrières linguistiques à l'accès aux services de SSR pour les femmes migrantes

L'accès aux services de reproduction par les migrantes et réfugiées peut être entravé par les obstacles liés au langage, amplifiés par le déficit d'interprètes et de personnel 23 spécialisé en diversité culturelle (Stirling-Cameron et al., 2024). De plus, la communication entre les professionnels de santé et les migrants est compliquée par les obstacles linguistiques, ce qui favorise le recours aux interprètes qualifiés plutôt qu'aux interprétations effectuées par des proches (Tirado et al., 2022). Par ailleurs, la barrière de la langue est un obstacle considérable pour les professionnels de santé qui accompagnent les femmes demandeuses d'asile (Kurth et al., 2010). En Slovénie, la barrière de langage est un obstacle majeur, aussi bien pour les migrants que pour les professionnels de la santé, affectant de manière variée les expériences des femmes (Prosen et al., 2019). En Burma, Il a été constaté que la méconnaissance des concepts occidentaux de la santé par les réfugiés pouvait être source d'incompréhensions lors des consultations médicales (Tuteja et al., 2022). En conclusion, les femmes migrantes ont besoin d'assistance afin de comprendre le fonctionnement du système de santé et la langue employée, et ainsi pallier les difficultés rencontrées dans l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive (Makuch et al., 2021).

2.4. Cadre théorique de l'étude

L'accès des femmes migrantes aux services de SSR représente un problème majeur de santé publique, surtout dans les contextes caractérisés par une mobilité humaine importante telle que l'Oriental du Maroc. Ce cadre théorique vise à expliquer les dynamiques qui déterminent cet accès grâce à des notions essentielles et des méthodes théoriques établies.

2.4.1. Le modèle arc-en-ciel de Dahlgren et Whitehead (1992)

Le modèle arc-en-ciel stipule d'aller au-delà d'une perspective restreinte de la santé axée sur le modèle biomédical, en soulignant l'impact des facteurs sociaux et environnementaux. C'est un outil précieux pour les professionnels et décideurs ne travaillant pas dans le domaine de la santé, en les encourageant à prendre conscience de leur contribution à l'amélioration de la santé publique (Dahlgren & Whitehead, 2021). Ce modèle montre que les facteurs influençant la santé sont organisés sur quatre niveaux interconnectés : de l'individu aux habitudes et à l'accès aux soins, ensuite aux conditions communautaires et de vie et travail, pour finir avec les conditions économiques, culturelles et environnementales (Menvielle et al., 2018). Spécifiquement, l'accès économique est entravé par les coûts, pouvant mener à l'endettement. L'accès culturel concerne des barrières linguistiques, culturelles, et un manque d'information ou le respect de dignité envers les groupes vulnérables, notamment les migrants (Whitehead & Dahlgren, 2021).

Figure 1 : Modèle arc-en-ciel de Dahlgren et Whitehead

Source : (Whitehead, 1992)

2.4.2. Le droit à la santé sexuelle et reproductive

Les droits sexuels et reproductifs (DSR) conditionnent profondément la santé et le bien être des femmes tout au long de leur vie, en leur garantissant autonomie, intégrité corporelle et liberté de choix (Sen & Govender, 2015). En 1994, au Caire, les Nations Unies ont affirmé le droit de tous les migrants, quelle que soit leur situation, à un traitement digne, à la protection sociale, à la sécurité et au respect des droits fondamentaux, en tenant compte des contextes nationaux (United Nations, 1995). D'ailleurs, Le fait que chaque personne a le droit de jouir de la meilleure santé physique et mentale possible, nécessite qu'il faille prêter attention au droit des femmes migrantes à des soins de santé abordables et accessibles, ainsi qu'au droit à une éducation adaptée à la santé (ONUSIDA & OIM, 2022). En effet, la Coalition internationale pour la santé des femmes a marqué un tournant en réunissant des activistes féministes pour élaborer une stratégie de plaidoyer unifiée en faveur des droits sexuels au sein du système onusien en décembre 2014 (Ali et al., 2015). Cependant, Le manque en services et soins de santé sexuelle et reproductive a été mis en évidence par la commission Guttmacher-Lancet en 2018 comme une atteinte aux droits de l'homme (Pathak et al., 2024). Afin d'atteindre les objectifs de développement durable, des services de santé sexuelle et reproductive disponibles est une exigence (Loganathan et al., 2020). Particulièrement, les femmes migrantes en situation irrégulière qui trouvent des difficultés entravant leur accès aux services de santé sexuelle et reproductive, augmentant ainsi leur vulnérabilité (Letona et al., 2023).

Au Maroc, l'accès des étrangers est régi par la discrétion de l'État (article 4 de la loi 02-03), qui a le pouvoir de rejeter leur accès et d'exécuter cette décision sans délai, néanmoins, ce pouvoir est restreint par les conventions internationales auxquelles le Maroc fait partie (article 1) (Elmadmad, 2004). Ceci a été confirmé par la suite montrant que malgré l'intégration formelle de la Stratégie Nationale sur l'Immigration et l'Asile (SNIA) dans le contexte des droits de l'homme, le défaut d'harmonisation légale autorise le Maroc à ajuster sa politique migratoire en fonction de ses intérêts géopolitiques (européens et africains), ce qui nuit aux droits des migrants (Jiménez-Alvarez et al., 2021).

2.4.3. Théories du Management Public

Les politiques actuelles ne parviennent pas à répondre aux besoins essentiels des migrants, même dans les nations les plus investies (Abbas et al., 2018). Garantir l'accès aux services de santé pour les migrants nécessite une approche participative impliquant les autorités publiques, les professionnels de santé, les organisations internationales, ONG, institutions financières et représentants des migrants (Bouri et al., 2025).

- La bureaucratie de proximité de Lipsky (1980)

Le concept de bureaucratie de proximité, met en évidence l'importance cruciale des agents de première ligne qui, grâce à leur autonomie, exercent une influence directe sur l'accès des citoyens aux services publics, notamment pour les populations les plus vulnérables (Lipsky, 2010). Ces agents sont définis comme des fonctionnaires ayant un contact direct avec les citoyens dans le cadre de leur profession et jouissant d'une large latitude décisionnelle dans l'accomplissement de leurs tâches, tels que les enseignants, les policiers, les juges, les travailleurs sociaux ou encore les professionnels de santé (Sauviat, 2021).

- Lien entre les ONG et la bureaucratie de proximité

Au Maroc, les ONG œuvrant dans la santé des migrants sont des acteurs pleinement impliqués dans la mise en œuvre des politiques des migrants. Elles se rapprochent ainsi de la notion de bureaucratie de proximité de Lipsky.

D'ailleurs, les services de santé pour les migrants en situation irrégulière ont longtemps été assurés de manière informelle par des Organisations non gouvernementales, répondant à un besoin humanitaire non couvert par les politiques publiques (Castañeda, 2011). Toutefois, Au Maroc, les ONG luttant pour la santé des migrants sont confrontées à de multiples défis : un manque crucial de ressources (humaines, matérielles et financières), une coordination insuffisante avec le ministère de Santé et de Protection Sociale (MSPS), des tensions liées à la méconnaissance mutuelle, la discrimination et une concurrence accrue entre associations (Koubri et al., 2021). A Oujda, les ONG ont aidé les migrants à régulariser leur situation. La nouvelle politique a stimulé la création d'ONG spécialisées dans l'intégration. Ces organisations se sont rapidement mobilisées pour répondre aux besoins des migrants, à Oujda et Nador (Imane Bendra, 2019).

- La Nouvelle Gestion Publique (NGP)

La Nouvelle Gestion Publique (NGP), lancée par Hood et inspirée par l'ère Thatcher, a bousculé la vieille bureaucratie, son but est de gérer le public comme une entreprise, avec le citoyen en mode "client" (Nyeck, 2014). Le Maroc a réformé son système de santé en suivant ce modèle de la nouvelle gestion publique (NGP) (Errami & Cargnello, 2018). Elle a révolutionné les méthodes administratives, renforcé la gouvernance au sein des entités publiques et a augmenté le contentement des citoyens. Cette méthode a favorisé

l'établissement de critères de performance précis, la responsabilisation des gestionnaires publics et a stimulé l'innovation dans les procédures administratives (AHADI & BENABDELHADI, 2024).

Implications de la NGP pour les migrants

Dans le but de refléter les demandes des migrants dans l'agenda politique, le gouvernement marocain a mis en place diverses réformes destinées à renforcer leur implication au sein des institutions nationales (Aboussi, 2011). En adoptant la Stratégie nationale pour l'immigration et l'asile (SNIA) et en organisant deux campagnes de régularisation, le Maroc a démontré sa volonté de mettre en œuvre une politique migratoire plus humaine et plus inclusive, en offrant à près de 45 000 migrants, la possibilité de s'intégrer dans la société marocaine (OIM MAROC, 2024). Il a tout de même mis en place des initiatives basées sur la performance, comme la réforme LOF 2011, dans le but d'évaluer et d'optimiser l'efficacité du secteur public (Houda & Abdelhay, 2020). Même si les réformes basées sur la Nouvelle Gestion Publique (NPM) donnent les résultats attendus, leur véritable efficacité pour l'intégration des migrants et la protection de leurs droits est encore à prouver (Lahjouji & El Menzhi, 2018).

2.4.4. Indicateurs de Performance en Santé

Dans le domaine de la santé publique, les Indicateurs de Performance Sanitaire (IPS) sont cruciaux pour surveiller les résultats en matière de santé et assurer une gestion efficace des ressources (Mncwabe Moses Bonginkosi, 2020).

- Indicateurs clés de la performance en matière de santé des migrants

Participation communautaire : l'implication des migrants dans la conception de services de santé peut contribuer à lever les barrières à l'accès (Kandula et al., 2004).

Charge de morbidité : Les migrants sont fréquemment exposés à des taux supérieurs de maladies infectieuses comme la tuberculose, le VIH et l'hépatite, mais aussi de maladies non infectieuses telles que le diabète et l'hypertension (Seedat et al., 2023).

État de vaccination : Un grand nombre de migrants ne sont pas suffisamment vaccinés, les exposant ainsi davantage à des maladies qui pourraient être évitées par la vaccination (Baggaley et al., 2022 ; Seedat et al., 2023).

Tableau 1 : Cadre conceptuel de l'étude

Variable	Type de la variable	Indicateurs de mesure	Hypothèses
Accès aux services de SSR	Dépendante	Réponse à la question "Avez-vous eu accès à des services de santé sexuelle et reproductive ?" (Oui/Non)	La probabilité d'avoir accès aux services de SSR est influencée par des barrières socio-économiques, administratives, linguistiques et culturelles
Les connaissances des femmes migrantes	Indépendante	Niveau d'instruction, la connaissance de l'existence des services de SSR et la connaissance de leur gratuité	Un bon niveau d'instruction et une meilleure connaissance des services de SSR facilite l'accès aux services de SSR
Barrières socio-économiques	Indépendante	Revenu mensuel	L'absence ou la faiblesse d'un revenu mensuel limite ou réduit l'accès aux services de SSR
Barrières administratives	Indépendante	Statut de migration	Un statut de migration irrégulier réduit la probabilité d'accès aux services de SSR
Barrières culturelles	Indépendante	Religion : Islam, Christianisme, Autre	L'appartenance à une religion autre que l'Islam réduit la probabilité d'accès aux services de SSR
Barrières linguistique	Indépendante	La langue de communication : Français, Arabe, Anglais, Autre	Le fait de ne pas utiliser l'arabe comme langue de communication constitue une barrière à l'accès aux services de SSR

Source : élaboré par nos soins

3. Méthodologie

Une étude analytique transversale à approche quantitative a été menée pour quantifier les caractéristiques, les connaissances, et les barrières rencontrées par les femmes migrantes sur une période de cinq mois, de septembre à janvier 2025, au niveau des villes d'Oujda et de Nador, deux portes migratoires de la région de l'Oriental du Maroc.

3.1 Population à l'étude

Etant donné l'impossibilité de déterminer avec précision la taille de la population des femmes migrantes à Oujda et Nador, un échantillonnage non probabiliste de convenance a été opté. Compte tenu de la difficulté de dénicher des chiffres fiables concernant les migrants au Maroc (Davison, 2017). Cette méthode, bien que ne permettant pas de généraliser les résultats à l'ensemble de la population, a permis de constituer un échantillon de 108 femmes migrantes présentant les caractéristiques souhaitées pour cette étude. Les femmes migrantes ont été sollicitées au sein des organisations non gouvernementales ONG au niveau de la ville d'Oujda et Nador.

• **Variable dépendante** : La variable dépendante de l'étude est l'accès des femmes migrantes aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR) à Oujda et Nador.

• **Variabes indépendantes** :

- Les connaissances des femmes migrantes à Oujda et Nador : Niveau d'instruction des femmes migrantes, la connaissance de l'existence des services de SSR et la connaissance de leur gratuité.
- Les caractéristiques socio-économiques des femmes migrantes à Oujda et Nador : Revenu mensuel.
- Le profil administratif des femmes migrantes à Oujda et Nador : Statut de migration.

3.2.Méthodes et outils de collecte de données

La conception du questionnaire s'est appuyée sur une revue de la littérature scientifique relative à l'accès des femmes migrantes aux services de SSR. Ce questionnaire abordait les aspects suivants :

- Caractéristiques sociodémographiques et économiques : âge, origine, langue, statut matrimonial, niveau d'instruction, logement, composition du ménage, nombre d'enfants, durée du séjour, revenu mensuel et source de revenu.
- Profil administratif : statut administratif migratoire
- Connaissances : Connaissances de l'existence et de la gratuité des services de SSR.

3.3.Méthodes d'analyse des données

Les données issues du questionnaire ont été analysées en utilisant le logiciel statistique SPSS Version 26 (IBM SPSS Statistics 26) en deux étapes. Pour expliquer les caractéristiques de l'échantillon et les réponses aux diverses questions, un calcul de statistiques descriptives (fréquences, pourcentages) a été effectué.

Pour déterminer des liens significatifs entre les variables, des associations entre l'accès aux services de SSR et les divers caractéristiques économiques, administratives et le niveau des connaissances ont été employées au moyen de test statistique Chi-deux. Par la suite, un modèle de régression logistique binaire a été ajusté, incluant toutes les variables éligibles

3.4.Considérations éthiques

La présente étude a été menée dans le strict respect des principes éthiques de la recherche scientifique. L'ensemble des participantes ont donné leur consentement libre et éclairé préalablement à leur inclusion dans l'étude. Elles ont été informées des objectifs de l'étude afin d'assurer leur autodétermination. L'anonymat et la confidentialité des données ont été garantis tout au long du processus de recherche, les résultats ont été confidentiels et n'ont servi qu'à des fins académiques.

3.5.Limites de l'étude

Limite de Représentativité : Cette étude, basée sur un échantillonnage non probabiliste de convenance, limite la portée généralisable des résultats à l'ensemble de la population migrante. Toutefois, même si elle est exploratoire et préliminaire pour l'est du Maroc, cette étude fournit des éclairages importants susceptibles de diriger les décisions et d'orienter de futurs travaux de recherche.

4. Résultats

4.1. Caractéristiques des femmes migrantes

4.1.1 Profil sociodémographique et Socio-économique

L'étude a révélé une forte prédominance des jeunes adultes : 63 % ont entre 18 et 28 ans, 30,5 % entre 29 et 39 ans, et seulement 6,4 % ont plus de 40 ans.

Les femmes migrantes issu de 14 pays, montre une diversité géographique : la Côte d'Ivoire (18,5 %), le Mali (17,6 %) et la Guinée (12 %) représentent près de la moitié des participantes, tandis que la Zambie, les Comores et Sao Tomé-et-Principe sont faiblement représentés (1,9 % chacun).

Le français domine largement (66,7 %) parmi les langues parlées, suivi de l'arabe (8,3 %) et de l'anglais (1,9 %). Des combinaisons, notamment français-anglais (11,1 %), existent également, reflétant une diversité linguistique malgré la prédominance du français.

La majorité sont célibataires (46,3 %), suivies des personnes en couple (24,1 %), mariées (20,4 %), divorcées (6,5 %) et séparées (2,8 %). Environ la moitié ont des enfants (52,8 %) : majoritairement entre 2 et 4 enfants (61,4 %), suivies d'un enfant (21,1 %) et de plus de 5 enfants (17,5 %). Et n'ont aucun revenu (61,3 %) ou gagnent moins de 3000 DH (35,9 %). Les sources de revenus sont variées : absence de revenu (25 %), soutien familial (25,7 %), aides d'associations (12,9 %), bourses d'études (18,9 %), et mendicité (6,1 %), avec seulement 1,5 % ayant un salaire.

Une majorité a un niveau supérieur (31,5 %), suivi du lycée, primaire et collège, avec une minorité sans instruction (12 %).

4.1.2 Profil administratif

Les femmes migrantes ont une diversité de statuts migratoires : 42,6 % sont demandeuses d'asile, 33,3 % sont en situation régulière, 15,7 % irrégulières, et 8,3 % réfugiées.

La majorité (89,8 %) n'ont pas de couverture médicale. Parmi les 10,2 % couvertes, l'AMO (CNOPS, CNSS) domine (63,6 %), avec peu d'assurances privées (9,1 %).

4.1.3 Connaissances en matière de SSR

Une majorité (63 %) ignore l'existence des services de SSR au Maroc. Les centres de santé (31,5 %) et les hôpitaux publics (26,9 %) sont les plus connus parmi les 37% qui connaissent ces services, suivis des ONG/Associations (13,9 %). Les structures privées sont moins connues (9,3 %), et 18,5 % ignorent où trouver ces services.

4.2. Barrières d'accès aux services de SSR

L'analyse de régression logistique sur le tableau 1 représente les résultats détaillés, incluant les Odds Ratios ajustés (ORa) et leurs intervalles de confiance à 95%.

4.2.1 Barrières liées aux connaissances en matière de SSR

- **Niveau d'instruction** : Un niveau d'instruction supérieur augmente de 45,1 % les chances d'accès aux services de SSR (OR = 1,451, $p = 0,006$, IC à 95% [1,11 - 1,89]).
- **Connaissance des services** : La connaissance de l'existence des services de SSR accroît de 229,1 % les chances d'accès (OR = 3,291, $p = 0,015$, IC à 95% [1,28 - 8,46]).
- **Connaissance de la gratuité** : La connaissance de la gratuité des SSR augmente de 323,8 % les chances d'accès (OR = 4,238, $p = 0,002$, IC à 95% [1,76 - 10,21]).

4.2.2 Barrières économiques

L'analyse a révélé une association significative entre le revenu mensuel et l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR) ($\chi^2 (1) = 4,026$, $p = 0,045$). Un Odds Ratio OR de 1,578 et un IC à 95% [1,01 - 2,47] indique que chaque augmentation de tranche de revenu accroît de 57,8 % les chances d'accès aux SSR.

4.2.3 Barrières administratives

L'analyse a révélé aussi des disparités significatives dans l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR) selon le statut migratoire :

Statut irrégulier : Comparativement aux femmes en situation régulière, les femmes en situation irrégulière ont 92,9% moins de chances d'accéder aux services de SSR (OR = 0,071, $p < 0,001$, IC à 95% [0,02 - 0,21]).

Statut demandeur d'asile et réfugié : Aucune différence significative observée ($p = 0,656$).

4.2.4 Barrières culturelles

L'analyse n'a pas révélé d'effet statistiquement significatif de la religion sur l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR) ($p = 0,154$).

4.2.5 Barrières linguistiques

L'analyse quantitative n'a pas révélé d'effet statistiquement significatif de la langue sur l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR) ($p = 0,454$).

Tableau 2. Analyse de régression logistique binaire des barrières associées à l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive chez les Femmes Migrantes

Barrières d'accès aux services de SSR		Sig. (P-value)	Exp(B) (Odds Ratio)	IC à 95% pour exp(B)
Connaissances en matière de SSR	Niveau d'instruction	0,006**	1,451	[1,11 - 1,89]
	Connaissance de l'existence des services de SSR	0,015*	3,291	[1,28 - 8,46]
	Connaissance de la gratuité des services de SSR	0,002**	4,238	[1,76 - 10,21]
Revenu mensuel		0,045*	1,578	[1,01 - 2,47]
Situations administratives	Statut de migration : Irrégulier	< 0,001**	0,071	[0,02 - 0,21]
	Statut de migration : Réfugié	0,050	0,314	[0,10 - 1,00]
	Statut de migration : demandeur d'asile	0,656	0,706	[0,15 - 3,27]
Profil culturel		0,154	1,081	[0,971 - 1,204]
Profil linguistique		0,454	1,073	[0,891 - 1,293]

Source : élaboré par nos soins

Notes :

- N = 108 (nombre total de participants inclus dans le modèle final).
- Variable dépendante : [accès aux services de SSR] (codée 0 = accès ; 1 = Non-Accès).
- Exp(B): l'Odds Ratio (OR).
- IC 95% : Intervalle de Confiance à 95%.
- Signification statistique : *p < 0.05, ** p < 0.01.

5. Discussion

Concernant les caractéristiques démographiques des participantes à l'échantillon, il a été démontré que la propension à migrer est plus forte chez les jeunes et tend à diminuer avec l'âge (Darlington-Pollock et al., 2019). Ceci est étroitement associée dans la population migrante à des périodes importantes de l'existence

adulte, comme le lancement d'une carrière ou la fondation d'une famille, notamment chez les adultes plus jeunes (Bernard et al., 2016).

Pour la forte propension des demandeuses d'asile, ceci est une conséquence de l'exploitation étatique de l'attente pour perturber la situation des demandeurs d'asile, cette méthode est mise en application par le Maroc pour tous les migrants, en empêchant leur accès à la résidence légale via des procédures administratives trop prolongés (Stock, 2019).

Beaucoup de recherche ont démontré de même que le manque de connaissances limite l'accès des femmes aux services de santé reproductive et sexuelle, ce déficit d'informations peut être attribué à la disponibilité ou à la structuration des services (Sawadogo et al., 2023).

Aussi, des études ont souligné que les femmes migrantes ayant un revenu faible étaient moins susceptibles d'utiliser les méthodes contraceptives en raison de contraintes financières (Logie et al., 2024). Et que les conditions socio-économiques et juridiques précaires découlant du statut de réfugié limitent souvent l'accès aux services de santé reproductive (Crankshaw et al., 2024).

Pour les barrières administratives, une revue systématique a mis en évidence que le statut d'immigrant irrégulier provoque une réticence à adopter des comportements sains, du fait des préoccupations liées aux arrestations et aux expulsions (Adrian Parra et al., 2024).

La religion n'est pas de même une barrière dans six pays d'Afrique australe (Chawhanda et al., 2022). Ceci en raison de la diplomatie anti-extrémiste du Maroc en matière de migration (Santus & Ansaloni, 2023).

En matière des barrières linguistiques, les derniers recensements du Maroc en 2024 consolident l'absence de lien en montrant une forte prédominance du français, utilisé par 57,7 % des Marocains suivi de l'anglais par 20,5 %, et que cette maîtrise du français et de l'anglais s'avère plus importante en milieu urbain (Haut-Commissariat du Plan, 2024).

6. Conclusion

Cette recherche a permis de mettre en lumière les barrières auxquelles se heurtent les femmes migrantes pour accéder aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR) à l'Oriental du Maroc. Les résultats indiquent un accès restreint à ces services, principalement en raison de barrières économiques, administratives et à cause du manque de connaissances sur les services de SSR. Ces résultats, qui contredisent l'idée que les difficultés d'accès aux services de SSR seraient principalement dues à des facteurs culturels ou linguistiques, méritent d'être largement diffusés au Maroc et en Afrique. Ils soulignent l'importance d'adopter des politiques publiques qui tiennent compte des obstacles financiers et administratifs afin de faciliter l'accès de cette population aux services de santé et de favoriser son inclusion dans le système de santé marocain. Il est donc crucial d'inscrire la santé sexuelle à l'agenda des priorités de santé publique au Maroc, d'autant plus que les conditions des migrations se détériorent.

Cette recherche présente certaines limites, notamment la taille réduite de l'échantillon, qui ne permet pas de généraliser les résultats.

Malgré cette limite de représentativité, cette recherche apporte un éclairage nouveau sur les barrières rencontrées par les femmes migrantes pour accéder aux services de SSR dans la région orientale du Maroc, un sujet encore peu étudié. Elle contribue à une meilleure compréhension des barrières qui limitent l'accès à la SSR d'une population marginalisée et s'inscrit dans une démarche visant à valoriser les savoirs situés des migrantes afin de corriger l'effacement de leurs perspectives dans la recherche et de contribuer à l'amélioration de leur SSR.

Vu les résultats de cette étude, des recommandations sont formulées pour résoudre la problématique de l'accès à la SSR des femmes migrantes à Oujda et Nador. Elles ciblent prioritairement le ministère de la Santé et de la Protection Sociale ainsi que les responsables régionaux, afin de garantir la santé pour tous, quel que soit leur statut ou origine.

Recommandations Scientifiques

1. Mener une recherche-action axée sur les expériences et les besoins des migrantes en matière de SSR dans la région orientale.
2. Mener des études comparatives sur les expériences et les perceptions de la SSR des différents groupes de femmes migrantes.

Recommandations Politiques

1. Élaborer un plan d'action régional dédié à la SSR des femmes migrantes.
2. Plaidoyer auprès des parlementaires et des responsables politiques.
3. Favoriser la reconnaissance des compétences acquises aux pays d'origine.

Recommandations Pratiques

1. Développer une plateforme d'information dédiée à la SSR des migrantes.
2. Concevoir des programmes d'éducation à la SSR adaptés aux femmes migrantes.
3. Développer des campagnes de communication de masse.

BIBLIOGRAPHIE

- Abbas, M., Aloudat, T., Bartolomei, J., Carballo, M., Durieux-Paillard, S., Gabus, L., Jablonka, A., Jackson, Y., Kaojaroen, K., Koch, D., Martinez, E., Mendelson, M., Petrova-Benedict, R., Tsiodras, S., Christie, D., Saam, M., Hargreaves, S., & Pittet, D. (2018). Migrant and refugee populations: a public health and policy perspective on a continuing global crisis. *Antimicrobial Resistance & Infection Control*, 7(1), 113. <https://doi.org/10.1186/s13756-018-0403-4>
- Aboussi, M. (2011). La nueva política migratoria marroquí ante retos de transnacionalismo y codesarrollo. *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, 10. <https://doi.org/10.15366/reim2011.10.006>
- Acharai, L., Khalis, M., Bouaddi, O., Krisht, G., Elomrani, S., Yahyane, A., & Assarag, B. (2023). Sexual and reproductive health and gender-based violence among female migrants in Morocco: a cross sectional survey. *BMC Women's Health*, 23(1), 174. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02307-1>
- Adrian Parra, C., Stuardo Ávila, V., Contreras Hernández, P., Quirland Lazo, C., Bustos Ibarra, C., Carrasco-Portiño, M., Belmar Prieto, J., Barrientos, J., Lisboa Donoso, C., & Low Andrade, K. (2024). Structural and intermediary determinants in sexual health care access in migrant populations: a scoping review. *Public Health*, 227, 54–62. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.11.031>
- Aghzere Oumayma, Azdem Mehdi, Khadiri Abdessamad, Tala Younes, & Ziou Ziou Abdeslam. (2023). *Étude exploratoire sur le monde de l'aide aux personnes migrantes au Maroc Trajectoires, représentations et mobilisation des outils artistiques et culturels.*
- AHADI, H., & BENABDELHADI, A. (2024). The New Public Management Towards a Strategic Approach to Management Control: Case of Public Establishments and Enterprises in Morocco. *Revue Internationale Des Sciences de Gestion*, 7(3).
- Aibangbee, M., Micheal, S., Liamputtong, P., Pithavadian, R., Hossain, S. Z., Mpofu, E., & Dune, T. (2024). Socioecologies in shaping migrants and refugee youths' sexual and reproductive health and rights: a participatory action research study. *Reproductive Health*, 21(1), 134. <https://doi.org/10.1186/s12978-024-01879-x>
- Alarcão, V., Stefanovska-Petkovska, M., Virgolino, A., Santos, O., Ribeiro, S., Costa, A., Nogueira, P., Pascoal, P. M., Pintassilgo, S., & Machado, F. L. (2019). Fertility, Migration and Acculturation (FEMINA): a research protocol for studying intersectional sexual and reproductive health inequalities. *Reproductive Health*, 16(1), 140. <https://doi.org/10.1186/s12978-019-0795-5>

-
- Ali, S., Kowalski, S., & Silva, P. (2015). Advocating for sexual rights at the UN: the unfinished business of global development. *Reproductive Health Matters*, 23(46), 31–37. <https://doi.org/10.1016/j.rhm.2015.11.005>
- Amroussia, N., Holmström, C., & Ouis, P. (2022). Migrants in Swedish sexual and reproductive health and rights related policies: a critical discourse analysis. *International Journal for Equity in Health*, 21(1), 125. <https://doi.org/10.1186/s12939-022-01727-z>
- Association Marocaine des Droits Humains Nador. (2022). *LA TRAGEDIE AU POSTE FRONTALIER DE BARIO CHINO UN CRIME IGNOBLE DES POLITIQUES MIGRATOIRES EUROPEENNES ESPAGNOLES ET MAROCAINES* .
- Association Marocaine des Droits Humains Nador. (2023). *Année du plus grand massacre de migrants sur une barrière terrestre suite à une intervention coordonnée entre le Maroc et l'Espagne*.
- Baggaley, R. F., Zenner, D., Bird, P., Hargreaves, S., Griffiths, C., Noori, T., Friedland, J. S., Nellums, L. B., & Pareek, M. (2022). Prevention and treatment of infectious diseases in migrants in Europe in the era of universal health coverage. *The Lancet Public Health*, 7(10), e876–e884. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(22\)00174-8](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(22)00174-8)
- Baroudi, M., Goicolea, I., & Hurtig, A.-K. (2023). The good, the bad, and the why: How do Arabic-speaking migrant men perceive and experience information and services related to sexual and reproductive health in Sweden? *Journal of Migration and Health*, 7, 100153. <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2023.100153>
- Bassey, A. E. (2024). The health of migrants at the intersection of mpox and HIV. *The Lancet*, 404(10456), 930. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)01753-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01753-7)
- Bernard, A., Bell, M., & Charles-Edwards, E. (2016). Internal migration age patterns and the transition to adulthood: Australia and Great Britain compared. *Journal of Population Research*, 33(2), 123–146. <https://doi.org/10.1007/s12546-016-9157-0>
- Bouri, H. E., Fanjul, G., Lázaro, S. A., Marín, C., Elyousfi, A. C., & Najdi, A. (2025). Development of a new economic and financial governance model to improve migrants' access to healthcare services in Morocco. *Discover Public Health*, 22(1), 153. <https://doi.org/10.1186/s12982-025-00527-4>
- Castañeda, H. (2011). Medical Humanitarianism and Physicians' Organized Efforts to Provide Aid to Unauthorized Migrants in Germany. *Human Organization*, 70(1), 1–10. <https://doi.org/10.17730/humo.70.1.a16566172p238244>

-
- Chawhanda, C., Levin, J., & Ibisomi, L. (2022). Factors associated with sexual and reproductive health service utilisation in high migration communities in six Southern African countries. *BMC Public Health*, 22(1), 876. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13308-4>
- Chiarenza, A., Dauvrin, M., Chiesa, V., Baatout, S., & Verrept, H. (2019). Supporting access to healthcare for refugees and migrants in European countries under particular migratory pressure. *BMC Health Services Research*, 19(1), 513. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4353-1>
- Conseil national des droits de l'homme. (2013). *ETRANGERS ET DROITS DE L'HOMME AU MAROC pour une politique d'asile et d'immigration radicalement nouvelle*.
- Crankshaw, T. L., Freedman, J., Mutambara, V. M., & Rajah, Y. (2024). "I still don't know how someone gets pregnant": determinants of poor reproductive health among young female refugees in South Africa. *BMC Women's Health*, 24(1), 10. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02847-6>
- Dahlgren, G., & Whitehead, M. (2021). The Dahlgren-Whitehead model of health determinants: 30 years on and still chasing rainbows. *Public Health*, 199, 20–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.puhe.2021.08.009>
- Darlington-Pollock, F., Lomax, N., & Norman, P. (2019). Ethnic internal migration: The importance of age and migrant status. *The Geographical Journal*, 185(1), 68–81. <https://doi.org/10.1111/geoj.12286>
- Davidson, N., Hammarberg, K., & Fisher, J. (2024). 'If I'm not sick, I'm not going to see the doctor': Access to preventive sexual and reproductive health care for <scp>Karen</scp> women from refugee backgrounds living in <scp>Melbourne, Australia</scp> —A qualitative study. *Health Promotion Journal of Australia*, 35(4), 1136–1148. <https://doi.org/10.1002/hpja.844>
- Davidson, N., Hammarberg, K., Romero, L., & Fisher, J. (2022). Access to preventive sexual and reproductive health care for women from refugee-like backgrounds: a systematic review. *BMC Public Health*, 22(1), 403. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12576-4>
- Davison, M. (2017). *Language, Race, and Integration: A Comparative Exploration of the Sub-Saharan Migrant Experience in Morocco*.
- Direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies. (2022). *ETUDE SUR LA SANTE DES MIGRANTS AU MAROC EN 2022*.
- Dune, T., Ayika, D., Thepsourinthone, J., Mapedzahama, V., & Mengesha, Z. (2021). The Role of Culture and Religion on Sexual and Reproductive Health Indicators and Help-Seeking Attitudes amongst 1.5

-
- Generation Migrants in Australia: A Quantitative Pilot Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1341. <https://doi.org/10.3390/ijerph18031341>
- Elmadmad, K. (2004). *La nouvelle loi marocaine du 11 novembre 2003 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Maroc, et à l'émigration et l'immigration irrégulières.*
- Errami, Y., & Cargnello, C. E. (2018). The pertinence of new public management in a developing country: The healthcare system in Morocco. *Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne Des Sciences de l'Administration*, 35(2), 304–312. <https://doi.org/10.1002/cjas.1417>
- Ether, S. T., Afrin, S., Habib, N. N., Akter, F., Chowdhury, A. T., Sayeed, A., Raza, S., Ahmed, A., & Saif-Ur-Rahman, K. (2025). Managing pre and postpartum mental health issues of refugee women from fragile and conflict-affected countries: A systematic review. *Public Health in Practice*, 9, 100573. <https://doi.org/10.1016/j.puhip.2024.100573>
- Fakahany, S. El, & El-Kak, F. (2024). A Comprehensive Review of Sexual Health and Reproductive Rights Among Women Refugees: The Case of Syrian Refugee Women in Lebanon. *Current Sexual Health Reports*, 16(3), 177–184. <https://doi.org/10.1007/s11930-024-00387-0>
- Gil-Salmerón, A., Katsas, K., Riza, E., Karnaki, P., & Linos, A. (2021). Access to Healthcare for Migrant Patients in Europe: Healthcare Discrimination and Translation Services. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(15), 7901. <https://doi.org/10.3390/ijerph18157901>
- Glasier, A., Gülmezoglu, A. M., Schmid, G. P., Moreno, C. G., & Van Look, P. F. A. (2006). Sexual and reproductive health: a matter of life and death. *The Lancet*, 368(9547), 1595–1607. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)69478-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69478-6)
- Goldenberg, S. M., Schafers, S., Grassby, M. H.-S., Machado, S., Lavergne, R., & Wiedmeyer, M. (2023). ‘We don’t have the right to get sick’: A qualitative study of gaps in public health insurance among Im/migrant women in British Columbia, Canada. *PLOS Global Public Health*, 3(1), e0001131. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001131>
- Gonin, A., Zennia, S., Lespérance, P., St-Pierre, M.-A., & Rodrigue, M. (2023). Accès aux soins de santé reproductive en contexte migratoire : Parcours de femmes immigrantes souhaitant exercer un contrôle sur leur fécondité au Québec. *Enfances, Familles, Générations*, 41. <https://doi.org/10.7202/1097364ar>
- Gross-Wyrtzen, L. (2025). The Outside: Migration as Life in Morocco. *The Journal of North African Studies*, 30(1), 151–153. <https://doi.org/10.1080/13629387.2024.2316978>

-
- Ha, T., Givens, D., Shi, H., Nguyen, T., Nguyen, N., Shrestha, R., Frank, L., & Schensul, S. L. (2023). Assessing Barriers and Utilization of Sexual and Reproductive Health Services among Female Migrant Workers in Vietnam. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(14), 6368. <https://doi.org/10.3390/ijerph20146368>
- Hesketh, T., Jun, Y. X., Lu, L., & Mei, W. H. (2008). Health Status and Access to Health Care of Migrant Workers in China. *Public Health Reports*, 123(2), 189–197. <https://doi.org/10.1177/003335490812300211>
- Hiam, L., Gionakis, N., Holmes, S. M., & McKee, M. (2019). Overcoming the barriers migrants face in accessing health care. *Public Health*, 172, 89–92. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2018.11.015>
- Hodgins, M., Ostojic, K., Rimes, T., Edwards, K., Lawson, K., Fonseka, M., Crespo, C., Lyle, K., Dadich, A., Eapen, V., Grace, R., Green, M., Henry, A., Hopwood, N., Kaplun, C., Kohlhoff, J., Raman, S., Szanto, T., & Woolfenden, S. (2025). The Building Blocks for Successful Hub Implementation for Migrant and Refugee Families and Their Children in the First 2000 Days of Life. *Health Expectations*, 28(1). <https://doi.org/10.1111/hex.70082>
- Hoerder, D. (2022). Migration Across History. In M. El Alaoui-Faris, A. Federico, & W. Grisold (Eds.), *Neurology in Migrants and Refugees* (pp. 29–40). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81058-0_4
- Houda, T., & Abdelhay, B. (2020). La performance publique au Maroc : Approche théorique . *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 1(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4027698>
- Imane Bendra. (2019). *Sub-Saharan Migrants' life conditions in Morocco in light of migration policy changes* (2019.01).
- Inthavong, A. B., & Pourmarzi, D. (2024). Characteristics of Sexual Health Programs for Migrants, Refugees, and Asylum Seekers: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(8), 961. <https://doi.org/10.3390/ijerph21080961>
- Jiménez-Alvarez, M. G., Espiñeira, K., & Gazzotti, L. (2021). Migration policy and international human rights frameworks in Morocco: tensions and contradictions. *The Journal of North African Studies*, 26(5), 893–911. <https://doi.org/10.1080/13629387.2020.1800208>

-
- Kaiyoorawongs, D. (2016). *Economy and Decision: How Economic Factors Influence The Journeys And Destinations Of Trans-Saharan Migrants in Oujda, Morocco*.
- Kandula, N. R., Kersey, M., & Lurie, N. (2004). Assuring the Health of Immigrants: What the Leading Health Indicators Tell Us. *Annual Review of Public Health*, 25(1), 357–376. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.25.101802.123107>
- Konstantinou, E., Murto, T., Bacatum, C., Félix, T., Häsänen, M., Oliveira, M., Prapas, C., Jogi, O., Koutavelis, E., Lähtenmäki, E., Duarte Lopes, S., Natsia, M., Rennit, M., Savola, E., Lagiou, A., & Sakellari, E. (2025). Migrants' Perceptions and Needs in Sexual Health Education: A Focus Group Study. *Sexuality & Culture*. <https://doi.org/10.1007/s12119-024-10307-y>
- Koubri, H., Hami, H., Coulibaly, S. K., Soulaymani, A., El Kouartey, N., & Essolbi, A. (2021). The role of NGOs and associations in health care for migrants in North West Morocco. *E3S Web of Conferences*, 319, 02009. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131902009>
- Ku, L., & Matani, S. (2001). Left Out: Immigrants' Access To Health Care And Insurance. *Health Affairs*, 20(1), 247–256. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.20.1.247>
- Kunpeuk, W., Teekasap, P., Kosiyaporn, H., Julchoo, S., Phaiyarom, M., Sinam, P., Pudpong, N., & Suphanchaimat, R. (2020). Understanding the Problem of Access to Public Health Insurance Schemes among Cross-Border Migrants in Thailand through Systems Thinking. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(14), 5113. <https://doi.org/10.3390/ijerph17145113>
- Kurth, E., Jaeger, F. N., Zemp, E., Tschudin, S., & Bischoff, A. (2010). Reproductive health care for asylum-seeking women - a challenge for health professionals. *BMC Public Health*, 10(1), 659. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-659>
- Lahjouji, K., & El Menzhi, K. (2018). *Le Nouveau Management Public au Maroc, quels apports?*
- Lattof, S. R. (2018). Health insurance and care-seeking behaviours of female migrants in Accra, Ghana. *Health Policy and Planning*, 33(4), 505–515. <https://doi.org/10.1093/heapol/czy012>
- Letona, P., Felker-Kantor, E., & Wheeler, J. (2023). Sexual and reproductive health of migrant women and girls from the Northern Triangle of Central America. *Revista Panamericana de Salud Pública*. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2023.59>
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service*. Russell sage foundation.

-
- Lirios, A., Mullens, A. B., Daken, K., Moran, C., Gu, Z., Assefa, Y., & Dean, J. A. (2024). Sexual and reproductive health literacy of culturally and linguistically diverse young people in Australia: a systematic review. *Culture, Health & Sexuality*, 26(6), 790–807. <https://doi.org/10.1080/13691058.2023.2256376>
- Loganathan, T., Chan, Z. X., de Smalen, A. W., & Pocock, N. S. (2020). Migrant Women's Access to Sexual and Reproductive Health Services in Malaysia: A Qualitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(15), 5376. <https://doi.org/10.3390/ijerph17155376>
- Logie, C. H., MacKenzie, F., Malama, K., Lorimer, N., Lad, A., Zhao, M., Narasimhan, M., Fahme, S., Turan, B., Kagunda, J., Konda, K., Hasham, A., & Perez-Brumer, A. (2024). Sexual and reproductive health among forcibly displaced persons in urban environments in low and middle-income countries: scoping review findings. *Reproductive Health*, 21(1), 51. <https://doi.org/10.1186/s12978-024-01780-7>
- Lurgain, J. G., Ouaraab-Essadek, H., Mellouki, K., Malik-Hameed, S., Sarif, A., Bruni, L., Rangel-Sarmiento, V., & Peremiquel-Trillas, P. (2024). Exploring cultural competence barriers in the primary care sexual and reproductive health centres in Catalonia, Spain: perspectives from immigrant women and healthcare providers. *International Journal for Equity in Health*, 23(1), 206. <https://doi.org/10.1186/s12939-024-02290-5>
- Maheen, H., Chalmers, K., Khaw, S., & McMichael, C. (2021). Sexual and reproductive health service utilisation of adolescents and young people from migrant and refugee backgrounds in high-income settings: a qualitative evidence synthesis (QES). *Sexual Health*, 18(4), 283–293. <https://doi.org/10.1071/SH20112>
- Makuch, M. Y., Osis, M. J. D., Brasil, C., de Amorim, H. S. F., & Bahamondes, L. (2021). Reproductive health among Venezuelan migrant women at the north western border of Brazil: A qualitative study. *Journal of Migration and Health*, 4, 100060. <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2021.100060>
- Marie-Claude HAINCE, Youness BEN MOURO, & Hicham AÏT MANSOUR. (2021). *Étude Les déterminants socioculturels d'accès à la santé des personnes migrantes au Maroc.*
- MCAULIFFE Marie, & TRIANDAFYLLIDOU Anna. (2021). *World Migration Report 2022.*
- Mengesha, Z. B., Perz, J., Dune, T., & Ussher, J. (2017). Refugee and migrant women's engagement with sexual and reproductive health care in Australia: A socio-ecological analysis of health care professional perspectives. *PLOS ONE*, 12(7), e0181421. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181421>

-
- Mengesha, Z., Perz, J., Dune, T., & Ussher, J. (2018). Preparedness of Health Care Professionals for Delivering Sexual and Reproductive Health Care to Refugee and Migrant Women: A Mixed Methods Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(1), 174. <https://doi.org/10.3390/ijerph15010174>
- Menvielle, G., Kulhánová, I., Bryère, J., Launoy, G., Eilstein, D., Delpierre, C., & Soerjomataram, I. (2018). Tobacco-attributable burden of cancer according to socioeconomic position in France. *International Journal of Cancer*, 143(3), 478–485. <https://doi.org/10.1002/ijc.31328>
- Metusela, C., Ussher, J., Perz, J., Hawkey, A., Morrow, M., Narchal, R., Estoesta, J., & Monteiro, M. (2017). “In My Culture, We Don’t Know Anything About That”: Sexual and Reproductive Health of Migrant and Refugee Women. *International Journal of Behavioral Medicine*, 24(6), 836–845. <https://doi.org/10.1007/s12529-017-9662-3>
- Mncwabe Moses Bonginkosi. (2020). Reflection on performance health indicators of the Free State Department of Health in comparison with North West, Northern Cape, Western Cape and Gauteng Provinces of South Africa. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 6(3), 166–174. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2020.6.3.0169>
- Mukondwa, K., & Gonah, L. (2016). Accessing adolescent sexual and reproductive health services among undocumented migrants in South Africa: a documentary review. *Medical Journal of Zambia*, 43(4), 247–251.
- Müllerschön, J., Koschollek, C., Santos-Hövenner, C., Kuehne, A., Müller-Nordhorn, J., & Bremer, V. (2019). Impact of health insurance status among migrants from sub-Saharan Africa on access to health care and HIV testing in Germany: a participatory cross-sectional survey. *BMC International Health and Human Rights*, 19(1), 10. <https://doi.org/10.1186/s12914-019-0189-3>
- Napier-Raman, S., Hossain, S. Z., Mpofu, E., Lee, M.-J., Liamputtong, P., & Dune, T. (2024). Abortion Experiences and Perspectives Amongst Migrants and Refugees: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(3), 312. <https://doi.org/10.3390/ijerph21030312>
- Nguyen-Khac, A. (2017). Mesures de l'accès aux soins : l'apport d'enquêtes sur les pratiques et perceptions des patients. *Revue Française Des Affaires Sociales*, 1, 187–195. <https://doi.org/10.3917/rfas.171.0187>

-
- Nyeck, C. (2014). Nouvelle gestion publique. In *Dictionnaire d'administration publique* (pp. 347–349). Presses universitaires de Grenoble. <https://droit.cairn.info/dictionnaire-d-administration-publique--9782706121371-page-347?lang=fr>
- OIM MAROC. (2024). *VUE GÉNÉRALE DE LA MISSION*.
- ONUSIDA, & OIM. (2022). *Le droit des migrants à la santé*.
- Otero-Garcia, L., Goicolea, I., Gea-Sánchez, M., & Sanz-Barbero, B. (2013). Access to and use of sexual and reproductive health services provided by midwives among rural immigrant women in Spain: midwives' perspectives. *Global Health Action*, 6(1), 22645. <https://doi.org/10.3402/gha.v6i0.22645>
- Pathak, N., Zhang, C. X., Boukari, Y., Burns, R., Menezes, D., Hugenholtz, G., French, R. S., Gonzalez-Izquierdo, A., Mathur, R., Denaxas, S., Hayward, A., Sonnenberg, P., & Aldridge, R. W. (2024). Sexual and reproductive health and rights of migrant women attending primary care in England: A population-based cohort study of 1.2 million individuals of reproductive age (2009–2018). *Journal of Migration and Health*, 9, 100214. <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2024.100214>
- Pérez-Sánchez, M., Immordino, P., Romano, G., Giordano, A., García-Gil, C., & Morales, F. (2024). Access of migrant women to sexual and reproductive health services: A systematic review. *Midwifery*, 139, 104167. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2024.104167>
- Prosen, M., Ličen, S., Bogataj, U., Rebec, D., & Karnjuš, I. (2019). Migrant women's perspectives on reproductive health issues and their healthcare encounters. *Women, Migrations and Health*, 117.
- Rivillas-García, J. C., Cifuentes-Avellaneda, Á., Ariza-Abril, J. S., Sánchez-Molano, M., & Rivera-Montero, D. (2021). Venezuelan migrants and access to contraception in Colombia: A mixed research approach towards understanding patterns of inequality. *Journal of Migration and Health*, 3, 100027. <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2020.100027>
- Santus, D., & Ansaloni, S. (2023). Mobility issues and multidimensional inequalities: exploring the limits of the National Strategy for Immigration and Asylum during the COVID-19 pandemic in Morocco. *AIMS Geosciences*, 9(1), 191–218. <https://doi.org/10.3934/geosci.2023011>
- Sauviat, I. (2021). Les grands auteurs en management public. In *Les grands auteurs en management public* (pp. 116–124). EMS Editions. <https://doi.org/10.3917/ems.chate.2021.01.0116>
- Sawadogo, P. M., Sia, D., Onadja, Y., Beogo, I., Sangli, G., Sawadogo, N., Gnambani, A., Bassinga, G., Robins, S., & Tchouaket Nguemeleu, E. (2023). Barriers and facilitators of access to sexual and

-
- reproductive health services among migrant, internally displaced, asylum seeking and refugee women: A scoping review. *PLOS ONE*, 18(9), e0291486. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291486>
- Schmidt, N. C., Fargnoli, V., Epiney, M., & Irion, O. (2018). Barriers to reproductive health care for migrant women in Geneva: a qualitative study. *Reproductive Health*, 15(1), 43. <https://doi.org/10.1186/s12978-018-0478-7>
- Seedat, F., Bouaddi, O., Maatoug, T., Elafef, E., Edries, H., Ouahchi, A., Abdellatifi, M., Evangelidou, S., Requena Mendez, A., & Hargreaves, S. (2023). Defining key indicators for migrant health outcomes and health policy: a suite of systematic reviews. *European Journal of Public Health*, 33(Supplement_2). <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckad160.725>
- Sen, G., & Govender, V. (2015). Sexual and reproductive health and rights in changing health systems. *Global Public Health*, 10(2), 228–242. <https://doi.org/10.1080/17441692.2014.986161>
- Stirling-Cameron, E., Almukhaini, S., Dol, J., DuPlessis, B. J., Stone, K., Aston, M., & Goldenberg, S. M. (2024). Access and use of sexual and reproductive health services among asylum-seeking and refugee women in high-income countries: A scoping review. *PLOS ONE*, 19(11), e0312746. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0312746>
- Stock, I. (2019). Arriving in Morocco: Becoming Trapped in a Context of Uncertainty. In *Time, Migration and Forced Immobility* (pp. 65–82). Bristol University Press. <https://doi.org/10.51952/9781529201987.ch004>
- Tirado, V., Engberg, S., Holmblad, I. S., Strömdahl, S., Ekström, A. M., & Hurtig, A. K. (2022). “One-time interventions, it doesn’t lead to much” – healthcare provider views to improving sexual and reproductive health services for young migrants in Sweden. *BMC Health Services Research*, 22(1), 668. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-07945-z>
- Tuteja, A., Sanci, L., Mascarenhas, L., Riggs, E. M., Van-Vliet, D., Sangster, K., McGuinness, K., & Temple-Smith, M. (2022). Negotiating Language in Providing Sexual and Reproductive Health Care to Refugees From Burma: Experiences of Service Providers From Australia. *Women’s Reproductive Health*, 9(1), 57–79. <https://doi.org/10.1080/23293691.2021.1999622>
- United Nations. (1995). *International conference on population and development*.
- United Nations, D. of E. and S. A. H. (2021). *Highlights 2020-2021: Towards Sustainable Development For All*.
-

-
- vom Dahl, F. J., Weng, Á., Vergara Guerra, M., Ängeby, K., & Envall, N. (2024). Provision of sexual and reproductive health care services for refugees in Greece in the framework of the Minimum Initial Service Package: a scoping review. *Discover Health Systems*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.1007/s44250-024-00110-9>
- Webber, G., Spitzer, D., Somrongthong, R., Dat, T., & Kounnavongsa, S. (2012). Facilitators and barriers to accessing reproductive health care for migrant beer promoters in Cambodia, Laos, Thailand and Vietnam: A mixed methods study. *Globalization and Health*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.1186/1744-8603-8-21>
- Whitehead, M. (1992). The Concepts and Principles of Equity and Health. *International Journal of Health Services*, 22(3), 429–445. <https://doi.org/10.2190/986L-LHQ6-2VTE-YRRN>
- Whitehead, M., & Dahlgren, G. (2021). *Concepts and principles for tackling social inequities in health*.
- Zahidi, K., Moustatraf, A., Zahidi, A., Naji, S., & Obtel, M. (2022). Universal health coverage in Morocco: the way to reduce inequalities: a cross-sectional study. *The Open Public Health Journal*, 15(1).